

БОШ МИЯ ЁПИҚ ЖАРОХАТЛАРИДА БУЙРАК УСТИ БЕЗИНИНГ ПАТОЛОГИК АНАТОМИЯСИ

**Каримов Расулбек Хасанович., Аллаберганов Дилшод Шавкатович.,
Матясубов Юсуф Адилбекович., Джуманиязов Рустамбек Адилбекович.,
Жуманиязов Махмуд Назарбаевич.
Урганч давлат тиббиёт институти.**

Мавзунинг долзарблиги: Бош миya ёпиқ жароҳатлари (БМЁЖ) бугунги кунда тиббиёт амалиётида энг кўп учрайдиган ва юқори ўлим кўрсаткичи ҳамда асорати сифатида ногиронликка олиб келувчи ҳолатлардан бири бўлиб, ушбу жароҳатлар нафақат бош миya марказий нерв тизими, балки нейроэндокрин тизим фаолиятининг жиддий бузилиши билан кечадиан касалликдир. Умуман олганда стресс-реакцияларнинг асосий эффектор аъзоси бўлган буйрак усти беzi бош миya шикастланишларида функционал ва морфологик ўзгаришларга учрайди. Бунинг натижасида, БМЁЖда буйрак усти безининг патологоанатомик хусусиятларини ўрганиш муҳим илмий ва амалий аҳамиятга эга ҳисобланади.

Ишнинг мақсади: Бош миya ёпиқ жароҳатларида буйрак усти беziда юзага келадиган макроскопик ва микроскопик жихатдан патологоанатомик ўзгаришларни аниқлаш ҳамда унинг натижасида стресс-реакцияларининг морфологик ифодаси сифатида баҳолаш.

Олинган натижалар: Олиб борилган кекширувлар натижасида буйрак усти беziда қон билан тўлишиш, стромал шишлар, микрогеморрагиялар ва қон томирлар деворининг ўтказувчанлиги хаддан ташқари ошгани аниқланди. Шунингдек, буйрак Қобик моддасида, айниқса *zona fasciculata*да, адренкортикоцитларнинг гипертрофияси, вакуолизация, липид захираларининг камайиши ҳамда дистрофик ўзгаришлар кузатилди. *Zona reticularis*да хужайралар дезорганизацияси белгилари қайд этилди. Медулляр қаватда эса хромаффин хужайраларнинг функционал зўриқиши ва секретор фаоллик ошганлигига хос морфологик белгилар аниқланди.

Хулосалар: хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, бош миya ёпиқ жароҳатларида буйрак усти беziда ривожланадиган патологоанатомик ўзгаришлар умуман олганда, организмдаги кучли стресс-реакция ва гипоталамо-гипофизар–буйрак усти беzi ўқининг фаоллашуви билан боғлиқ ҳисобланади. Аниқланган морфологик ўзгаришлар БМЁЖ оғирлик даражасини баҳолаш, асоратларни олдиндан башорат қилиш ва комплекс даволаш тактикасини такомиллаштиришда муҳим аҳамият касб этади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Каримов Р. Х., Мусаев У. М., Рузметова Д. Т. ЯТРОГЕНИЯ НА ПРИМЕРАХ ИЗ ПРАКТИКИ (По данным лет обзор) //International conference on multidisciplinary science. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 10-12.
2. Юлдашев Б. С. и др. Хомила ва янги туғилган чақалоқлар мурдасининг суд тиббий экспертизаси (Текшируви) //Ўқув қўлланма: Т.:“О ‘ZKITOVSAVDONASHRIYOTI’ NMIU. – 2023. – Т. 96.
3. Сатликов Р. К. и др. ИНФЕКЦИЯХ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ //Монография:- Т.:“О ‘ZKITOVSAVDONASHRIYOTI’ NMIU. – 2022. – Т. 84.
4. Турсунов Х. З. и др. Буйрак ва буйрак усти беши касаллиги, уни даволаш усуллари ҳамда асоратлари (адабиётлар шархи). – 2022.
5. Артикова Д. О. и др. ВЗАИМОСВЯЗЬ ИНФЕКЦИИ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ И ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО РАЗРЫВА ПЛОДНЫХ ОБОЛОЧЕК У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ //Наука и образование сегодня. – 2025. – №. 3 (84). – С. 113-115.
6. Раджапов А. А. и др. МУДДАТИГА ЕТМАСДАН ТУҒИЛГАН ЧАҚАЛОҚЛАРДА БУЙРАК ПАТОЛОГИЯЛАРИ //SYNAPSES: Insights across the disciplines. – 2025. – Т. 2. – №. 4. – С. 119-124.
7. Quryazov S., Ollaberganov M., Karimov R. ONASIDA BUYRAK KASALLIGI BO ‘LGAN HOMILADOR AYOLLARDAN TUG ‘ILGAN XOMILA SIYDIK-AJRATISH TIZIMINING MORFOLOGIYASI //SOUTH ARAL SEA MEDICAL JOURNAL. – 2025. – Т. 1. – №. 2. – С. 76-83.
8. Раджапов А. А. и др. ШОШИЛИНЧ НЕФРОЭКТОМИЯ АМАЛИЁТИДАН КЕЙИНГИ БЕМОЛЛАРДА ЛИМФА ТУГУНЛАРИНИНГ МОРФОЛОГИЯСИ //INTERNATIONAL CONFERENCE ON MEDICINE, SCIENCE, AND EDUCATION. – 2025. – Т. 2. – №. 3. – С. 81-83.
9. Атамуратов С. Р., Раджапов А. А., Каримов Р. Х. НЕФРОЭКТОМИЯДАН КЕЙИН ЛИМФА ТУГУНЛАРИДАГИ РЕАКТИВ ЎЗГАРИШЛАРНИ БАХОЛАШ //SOUTH ARAL SEA MEDICAL JOURNAL. – 2025. – Т. 1. – №. 4. – С. 126-130.
10. Quryazov S., Ollaberganov M., Karimov R. ONASIDA BUYRAK PATOLOGIYASI BO ‘LGAN HOMILALARDA SIYDIK QOPI MORFOLOGIYASI //SOUTH ARAL SEA MEDICAL JOURNAL. – 2025. – Т. 1. – №. 2. – С. 57-63.